

Научная статья

УДК 159.9

DOI: 10.5281/zenodo.13998548

ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ СО СКЛОННОСТЬЮ К АГРЕССИИ

© 2024 Т.И. Куликова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого».

ORCID 0000-0001-8655-1599.

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Проблематика коммуникативного поведения является сегодня одной из значимых в психологии. Интерес исследователей к данной проблеме обусловлен тем, что именно в подростковом возрасте особенно ярко проявляются отдельные личностные качества и свойства – повышенная эмоциональность и импульсивность, нетерпимость и агрессивность. Склонность к агрессии неизбежно приводит к формированию деструктивного коммуникативного поведения. Целью нашего исследования стало изучение личностных характеристик коммуникативного поведения подростков со склонностью к агрессии. В эмпирическом исследовании приняли участие ученики девятого класса в количестве 87 человек из двух общеобразовательных учреждений г. Тулы. В качестве диагностического материала были применены следующие методики: шкала враждебности; методика диагностики потенциала коммуникативной импульсивности; тест на определение коммуникативных умений; опросник коммуникативной толерантности и методика исследования уровня эмпатии. Результаты исследования позволяют констатировать, что коммуникативное поведение подростков со склонностью к агрессии определяется во многом личностными качествами самих подростков – импульсивностью проявления эмоциональных реакций, сочетанием высоких значений цинизма и враждебности с крайне низкими значениями коммуникативной толерантности в процессе общения, низкой способностью к эмоциональному отклику.

Ключевые слова: коммуникативное поведение, подростки, личностные качества, склонность к агрессии.

Для цитирования: Куликова Т.И. Коммуникативное поведение подростков со склонностью к агрессии / Т.И. Куликова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 4. – С. 190–200. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.13998548>.

Введение. Подростковый возраст – один из сложных периодов жизни, когда ребенок хочет стать взрослым, ощутить себя свободным и независимым от родительского слова. Главной задачей для подростка является поиск своего места и позиции среди сверстников, так как в противном случае это может привести подростка к социальной неадаптированности и противоправным действиям [3]. Основным средством построения социальных контактов для подростка выступает коммуникативное поведение. Отношение подростка к своему окружению можно рассматривать как результат и уровень успешного освоения коммуникативного поведения.

Коммуникативное поведение – неотъемлемая часть процесса коммуникации, которая определяет любую человеческую жизнь. Человек является социальным

существом, нуждающимся в постоянном контакте с другими людьми, поэтому реализовать свой потенциал ему необходимо через коммуникативное поведение. Традиционно коммуникацию представляют в трех направлениях изучения: коммуникация как вид деятельности (М.Я. Басов, А.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн); коммуникация как процесс общения (В.П. Конецкая, М.И. Лисина, А.В. Соколов); коммуникация как поведение (И.А. Стернин, Е.Б. Чернышова) [9].

Термин «коммуникативное поведение» впервые введен И.А. Стерниным. В широком смысле ученый рассматривает его как поведение личности или группы лиц в процессе общения, регулируемое нормами и традициями общества [11]. Оно основано на сложившихся в обществе общепринятых социальных нормах. Стоит отметить, что автор делает акцент на двух составляющих коммуникативного поведения: вербальном и невербальном. Коммуникативное поведение транслируется не только с помощью слов, но и мимики, жестов, необходимых для осуществления процесса общения. Стоит заметить, что И.А. Стернин определяет развитие коммуникативного поведения в рамках коммуникативной сферы личности. В данном подходе коммуникативное поведение рассматривается с точки нормативности и отвечает на вопрос: «Нарушает ли коммуникативное поведение нормы, принятые в обществе, или нет?». В соответствии с этим конкретное коммуникативное поведение, которое демонстрирует индивид, можно охарактеризовать как нормативное или ненормативное [10].

В зарубежной психолого-педагогической литературе многие ученые (Ч. Бергер, Дж. Грин, Дж. Диллард и др.) раскрывают «коммуникативное поведение» с точки зрения межличностной коммуникации. Коммуникативное поведение рассматривается не только как социальное явление, но и как внутриличностное. Уделяется внимание уже не столько группе, сколько личности, ее коммуникативным процессам и особенностям. Успешность коммуникативного взаимодействия зависит от умения выстраивать диалог, сопереживать и понимать чувства другого человека, быть терпимым к точке зрения собеседника.

Коммуникативное поведение, регулируемое индивидуальными нормами, может вызывать как негативные ситуации, так и позитивные. По своей сути оно характеризует столкновение точек зрения на определенные вещи двух или более людей, при котором каждый видит мир со своей стороны «правильности». Коммуникативное поведение может характеризоваться эгоцентричной позицией по отношению к партнеру, либо естественным желанием понять другого человека, расположить его для дальнейшего диалога и т.д. В этом случае мы говорим, что коммуникативное поведение включает эмпатию, которая выступает двигателем успешного положительного межличностного взаимодействия [6].

В исследованиях возрастного коммуникативного поведения (И.А. Стернин, Е.Б. Чернышова) присутствует мысль о том, что коммуникативное поведение есть отражение коммуникативного сознания личности. Путем изучения коммуникативного поведения можно выявить особенности коммуникативного сознания человека. И.А. Стернин включает в данную структуру коммуникативные категории, обозначающие знания человека об общении и нормах его осуществления. Примером коммуникативных категорий, определяющих коммуникативное поведение, автор предлагает выделять вежливость, толерантность, грамотность, хорошую / плохую речь, коммуникативный идеал. Совокупность механизмов сознания индивида, регулирующих его коммуникативную деятельность, определяется как коммуникативное сознание. Здесь имеют место и коммуникативные

установки личности, которые отражают готовность реагировать определенным образом на действия собеседника, и система коммуникативных норм и правил поведения, сформировавшихся в результате предыдущего опыта общения, переживаний, оценок и взглядов [4].

Коммуникативное поведение всегда стоит рассматривать в рамках определенного возраста, потому как оно проявляется по-разному в зависимости от возрастного этапа, а также в контексте межличностного взаимодействия. В подростковом возрасте общение выступает источником построения социальных контактов, нахождения людей со схожими интересами, важными для самого подростка мыслями. Коммуникативное поведение подростков формируется под влиянием общепринятых норм, стереотипов уверенного поведения, примера, который подает известная личность, являющаяся авторитетом [6].

В подростковом возрасте происходят заметные изменения во многих сферах личности подростка: эмоциональной, морально-нравственной, межличностной и др. Подросток становится либо замкнутым, либо слишком общительным, очень грубым или непривычно ласковым, чересчур агрессивным или удивительно спокойным. У него обостряется эмоциональность, для него становится свойственно проявление импульсивности, и он не всегда может себя контролировать. Часто могут возникать конфликтные ситуации, в которых подросток придерживается таких форм реагирования, которые для него самого являются приемлемыми. Вышеперечисленные обстоятельства могут повлиять на поведение подростка – стремительно усиливаются агрессивные реакции.

Одной из причин широкого распространения агрессии среди подростков является недостаточная осознанность и изученность особенностей собственного коммуникативного поведения. В первую очередь это проявляется в том, что подросток не способен объективно оценивать свою речь, пытаться корректировать или контролировать свое вербальное поведение. Неумение правильно выстраивать свое коммуникативное поведение связано и с тем, что подростка не обучают социально-приемлемым формам реагирования на фрустрацию и способам борьбы со стрессом, подбору оптимального выхода и разрешения конфликтных ситуаций, умению адекватно реагировать на проявление агрессивного поведения со стороны собеседника и избегать агрессию в собственном.

Ю.В. Щербина выделяет основные черты подростков, склонных к проявлению агрессии в коммуникативном поведении: такие учащиеся отличаются резкой сменой настроения (от активной общительности к полному игнорированию собеседника), высокой степенью тревожности (проявляется в физической активности в ходе урока), а также чувством страха и неуверенности в себе [13]. Стоит отметить, что агрессия выступает одним из основных способов решения проблем, связанных с сохранением индивидуальности, с защитой и отстаиванием личных границ, самооценки, усилением контроля над важным для подростка окружением [7].

А.А. Ушанова отмечает, что чем выше уровень проявления агрессии, тем ниже уровень адаптации к новому и малознакомому окружению. Это сопровождается неумением находить общий язык со сверстниками, трудностями в проявлении инициативы при общении с другими людьми. У подростков, склонных к проявлению агрессии, отмечается снижение уровня эмпатийности. Они не стремятся проявлять сочувствие и вникать во внутренний мир другого человека, в его чувства, мысли, ожидания, стремления, страхи, радости. Для них свойственна категоричность во мнении, когда не существует иной, противоположной, точки зрения. В ситуации

спора ярко проявляется обида, мстительность, отсутствие сопереживания и игнорирование чужих чувств и эмоций, отказ от следования общепринятых правил и норм [5].

Л.И. Бочанцева выделяет особенности коммуникативного поведения подростков со склонностью к агрессии:

–во-первых, это неумение пользоваться правилами этикета, игнорирование моральных и социальных норм, принятых в обществе;

–во-вторых, частое применение вербальной агрессии, которая усложняет способы построения общения с окружающими;

–в-третьих, неумение поддерживать уже устоявшиеся социальные контакты из-за склонности к агрессии;

–в-четвертых, несформированность знаний о методах убеждения других людей, частое применение различных форм грубости и унижения по отношению к собеседнику;

–в-пятых, неумение перестраивать свое коммуникативное поведение в различных ситуациях (непредвиденных, спонтанных), негибкость средств коммуникации;

–в-шестых, неумение располагать к себе людей (тем самым не вызывая доверия с их стороны) в силу отсутствия навыков гармоничного построения межличностных отношений с окружающими [1].

Проведенный обзор научных работ позволяет констатировать, что поведение обязательно определяется рядом норм и характеризуется как нормативное или ненормативное, а его становление происходит именно в подростковом возрасте. Склонность к агрессии, проявляемой подростками в межличностном общении, неизбежно приводит к формированию деструктивного коммуникативного поведения.

Все вышесказанное и определило цель нашего исследования – изучение личностных характеристик коммуникативного поведения подростков со склонностью к агрессии. Задачи исследования: изучить особенности нормативного коммуникативного поведения; определить личностные характеристики коммуникативного поведения подростков со склонностью к агрессии. Мы предположили, что коммуникативное поведение подростков со склонностью к агрессии характеризуется импульсивностью проявления эмоциональных реакций, сочетанием высоких значений цинизма и враждебности с крайне низкими значениями коммуникативной толерантности в процессе общения, низкой способностью к эмоциональному отклику.

Материалы и методы исследования. Эмпирическое исследование было проведено на базе двух общеобразовательных учреждений г. Тулы. В подготовительном этапе, предполагающем выявление подростков со склонностью к агрессии, приняли участие ученики девятого класса (15–16 лет) в количестве 87 человек (из них 49 девочек и 38 мальчиков). Родителям испытуемых была предложена экспресс-анкета «Признаки агрессивности». Анкетирование проводилось в режиме онлайн на сайте «Психологические тесты онлайн» (<https://psyttests.org/>). В результате в эмпирическую выборку вошли 63 подростка, у которых выявлен средний и высокий уровень агрессивности. В дальнейшем исследовании были использованы методики: шкала враждебности (У. Кук, Д. Медлей) для оценки уровня выраженности по шкалам цинизма, агрессивности и враждебности; методика диагностики потенциала коммуникативной импульсивности В.А. Лосенкова для выявления потенциала коммуникативной импульсивности личности; тест «Коммуникативные умения» (Л. Михельсон; перевод и адаптация Ю.З. Гильбуха) на определение уровня коммуникативной компетентности; опросник «Диагностика коммуникативной

толерантности» (В.В. Бойко) для изучения толерантных и интолерантных установок личности, проявляющихся в процессе межличностного взаимодействия; методика для исследования уровня эмпатии (И.М. Юсупов, Е.М. Никиреев).

Результаты и обсуждение. Применив методику «Шкала враждебности» У. Кука – Д. Медлей, были получены данные о количестве испытуемых по шкалам цинизма, агрессивности и враждебности (Рис. 1, 2 и 3).

Рис. 1. Распределение испытуемых по уровням шкалы цинизма У. Кука – Д. Медлей

Результаты методики позволяют подтвердить соответствие состава эмпирической выборки цели нашего исследования по изучению особенностей коммуникативного поведения подростков со склонностью к агрессии.

По шкале цинизма у 10,3 % подростков выявлен высокий уровень данного показателя. Такие подростки бывают нетерпимы к мнению собеседника, потому как у них своя точка зрения; их не волнуют общепринятые нормы. У 31 % подростков был выявлен средний показатель с тенденцией к высокому. Полученные данные позволяют сделать вывод, что у большинства испытуемых высокий и средний с тенденцией к высокому уровни цинизма, что выражается в стремлении пренебрежительно и презрительно относиться к общепринятым нормам морали. Такое поведение чревато тем, что из-за отрицания существующих норм подросток не может полноценно строить отношения с окружающими его людьми: отсутствие чувства сострадания, стыда и сочувствия чаще всего неприятно собеседнику, поэтому люди могут отдаляться от такого человека.

Рис. 2. Распределение испытуемых по уровням шкалы агрессивности У. Кука – Д. Медлей

По шкале агрессивности у 6,9 % подростков выявлен высокий уровень, т.е. такие подростки нередко обостряют конфликтные ситуации, стремясь к применению

физической силы. У 20,7 % подростков был выявлен средний показатель с тенденцией к высокому. Полученные данные позволяют сделать вывод, что у четвертой части испытуемых преобладают средний с тенденцией к высокому и высокий уровни агрессивности. Это отрицательно сказывается не только на самом подростке, но и на его окружении: отсутствие самоконтроля способно разрушить уже имеющиеся отношения, а также осложнить выстраивание новых полноценных отношений. Склонность к агрессии приводит к деструктивному общению, наполненное конфликтными ситуациями.

По шкале враждебности у 3,4 % подростков выявлен высокий уровень по шкале враждебности (Рис.3).

Рис. 3. Распределение испытуемых по уровням шкалы враждебности У. Кука – Д. Медлей

Подростки с высоким уровнем враждебности часто испытывают негативные эмоции по отношению к окружающим людям: злость, ненависть, раздражение, делают грубые замечания другим. У 17,2 % подростков был выявлен средний показатель с тенденцией к высокому.

Опираясь на результаты, можно заключить, что у меньшей части выражены средний с тенденцией к высокому и высокий уровни враждебности. Негативное восприятие окружающих людей может стать причиной возникновения проблем с выстраиванием коммуникации со сверстниками, педагогами и родителями. Это состояние обуславливается слабой силой воли, а также низким уровнем самоконтроля.

Для выявления потенциала коммуникативной импульсивности личности применялась методика В.А. Лосенкова. В психологии импульсивность рассматривается как особенность поведения человека, заключающаяся в склонности действовать по первому побуждению, под влиянием внешних обстоятельств или эмоций. Импульсивность проявляется в необдуманности слов, действий и поступков человека. У подростков импульсивность часто является следствием повышенной эмоциональной возбудимости, характерной для этого возраста. Результаты определения выраженности уровня импульсивности у подростков со склонностью к агрессии представлены на рисунке 4.

Анализ данных на рисунке 4 свидетельствует о том, что из числа респондентов эмпирической выборки преобладают подростки с высоким уровнем коммуникативной импульсивности (49,4 %), средний уровень диагностирован у 24,3 % подростков, низкий уровень выявлен у 26,3 % испытуемых.

Рис. 4. Распределение испытуемых по выраженности уровня импульсивности (по методике В.А. Лосенкова)

Высокий уровень импульсивности характеризует подростка с недостаточным самоконтролем в общении и деятельности. Импульсивность или склонность к слишком быстрым, необдуманным действиям проявляется как в повседневной жизни, так и в ситуации общения и деятельности. В любой ситуации у таких подростков импульсивность берет верх над рассудительностью и сдержанностью [12].

Тест коммуникативных умений Л. Михельсона (перевод и адаптация Ю.З. Гильбуха) предназначен для определения уровня коммуникативной компетентности и качества сформированности основных коммуникативных умений. В тесте предполагается некий эталонный вариант поведения, который соответствует компетентному, уверенному, партнерскому стилю. В случае неправильных ответов определяются стили некомпетентного поведения. Результаты исследования по выявлению стилей поведения в межличностном взаимодействии по тесту «Коммуникативные умения» Л. Михельсона можно представить на рисунке 5.

Рис. 5. Распределение испытуемых по стилям некомпетентного поведения в межличностном взаимодействии (методика Л. Михельсона)

Полученные данные показывают, что для 20,7 % испытуемых характерен агрессивный стиль поведения в межличностном общении. Подростки не способны реагировать на критику объективно; реагируют на провоцирующее поведение со стороны; им сложно вступать в диалог с другими людьми. Для 44,8 % испытуемых характерен зависимый стиль поведения в межличностном общении – это выражается в пассивности, подчиняемости, внушаемости и конформизме.

Результаты исследования по выявлению уровня развития толерантных установок личности, которые проявляются в общении, по опроснику «Диагностика коммуникативной толерантности» В.В. Бойко представлены на рисунке 6.

Рис. 6. Распределение испытуемых по уровням коммуникативной толерантности (по методике В.В. Бойко)

Проблема толерантной коммуникации особенно остро возникает в подростковом сообществе, особенно среди подростков со склонностью к агрессии. Показателями коммуникативной толерантности являются: уровень эмпатии, эмоциональная устойчивость, общительность, справедливость и склонность к компромиссу. Критерии оценки уровня сформированности коммуникативной толерантности выражаются в количественных и качественных характеристиках на низком, среднем и высоком уровнях [8]. В нашем исследовании низкий уровень толерантности в общении выявлен у 34,5 % респондентов – это более трети респондентов. Подростки не скрывают неприятных чувств, возникающих при взаимодействии с другим человеком; плохо приспосабливаются к характерам, привычкам собеседника.

Еще одной важной характеристикой нормативного коммуникативного поведения является эмпатия, способствующая сбалансированности межличностных отношений и социальной адекватности поведения человека [2]. Результаты методики И.М. Юсупова и Е.М. Никиреева по определению уровня эмпатии позволяют констатировать, что 34,5 % испытуемых характеризуются проявлением низкого уровня эмпатийности, а 13,8 % испытуемых демонстрируют очень низкий уровень эмпатийности (Рис.7).

Рис. 7. Распределение испытуемых по уровням эмпатийности (по методике И.М. Юсупова и Е.М. Никиреева)

Человек с минимальным уровнем эмпатии не способен на сопереживание или сочувствие. Эмоциональный фон при низком уровне эмпатии находится на критически

низком уровне, поэтому человек может проявлять нетерпимость и даже агрессию по отношению к другому.

Таким образом, анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что в большей степени (58,6%) выборка по разным показателям отражает склонность к агрессии: низкий уровень эмпатии, толерантности, высокие и средние с тенденцией к высокому показателю по цинизму, агрессивности и враждебности.

Заключение. Одним из важнейших условий эффективного управления поведением является коммуникация, так как она выполняет ведущую роль в развитии и становлении личности. Проблема формирования коммуникативного поведения в онтогенезе является наиболее актуальной. Нормы коммуникативного поведения отражают, прежде всего, индивидуальную культуру, личностные качества и коммуникативный опыт индивида.

Актуальной проблемой подросткового возраста является развитие коммуникативной компетентности. Оказываясь в ситуации социального взаимодействия, подросток нередко демонстрирует ненормативные формы поведения, иными словами, нарушает социальную норму. Некоторые формы ненормативного поведения в ситуации социального взаимодействия, например, проявление агрессии, носят устойчивый характер.

Проведенное исследование позволяет констатировать, что коммуникативное поведение подростков со склонностью к агрессии определяется во многом личностными качествами самих подростков – импульсивностью проявления эмоциональных реакций, сочетанием высоких значений цинизма и враждебности с крайне низкими значениями коммуникативной толерантности в процессе общения, низкой способностью к эмоциональному отклику.

Беря во внимание тот факт, что у более 40% испытуемых показатели личностных качеств, характеризующих коммуникативное поведение, соответствуют норме, можно сделать вывод о присутствии в личности и поведении подростков проявлений негативной и позитивной агрессии, т.е. агрессивное поведение подростков может быть не связано с намерением обиды или оскорбления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бочанцева Л.И. Влияние социально-психологического тренинга на развитие коммуникативных способностей старшеклассников с агрессивным поведением / Л.И. Бочанцева // Проблемы современного образования. – 2018. – № 3. – С. 68–79.
2. Елеференко И.О. Эмпатия как основание коммуникации / И.О. Елеференко // Культурная жизнь Юга России. – 2010. – № 4 (38). – С. 33–36.
3. Ковалев Л.Г. Психология личности подростка / Л.Г. Ковалев. – М. : Владос, 2008. – 322 с.
4. Корнеева А.В. Коммуникативное поведение и коммуникативное сознание как механизмы межкультурного взаимодействия / А.В. Корнеева // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2017. – Т. 15. – № 4. – С. 78–86.
5. Меньшикова Т.И. Специфика агрессивного поведения подростков / Т.И. Меньшикова // Вестник Таганрогского института имени А.П. Чехова. – 2017. – № 3. – С. 106–114.
6. Мякотина Т.А. Особенности коммуникативного поведения учащихся 7-х классов / Т.А. Мякотина // Вестник Таганрогского института имени А.П. Чехова. – 2013. – № 2. – С. 40–46.
7. Науменко М.В. Взаимосвязь форм агрессии с коммуникативными способностями подростков-спортсменов / М.В. Науменко // Интернет-журнал «Мир науки». – 2018. – Т. 6. – № 5. – С. 1–9.
8. Русакова С.В. Сущностные характеристики коммуникативной толерантности: происхождение понятия / С.В. Русакова // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. Сер.: 202 Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. – 2013. – Т. 19. – № 1. – С. 10–13.
9. Самосват О.И. Значимость социального одобрения для подростков в условиях социальных сетей / О.И. Самосват, А.И. Ахметзянова // Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. – 2016. – № 7. – С. 181–189.

10. Стернин И.А. Теоретические проблемы описания коммуникативного поведения / И.А. Стернин, У.Д. Камбаралиева // Коммуникативные исследования. – 2018. – № 2(16). – С. 20–34.
11. Стернина М.А. Исследования коммуникативного поведения в трудах И.А. Стернина / М.А. Стернина // Коммуникативные исследования. – 2022. – Т. 9. – № 3. – С. 517–528.
12. Федяева М.В. Исследование коммуникативных свойств личности в подростковом возрасте / М.В. Федяева, Н.И. Волчкова // Психология, социология и педагогика. – 2012. – № 6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://psychology.snauka.ru/2012/06/834> (дата обращения: 15.05.2024).
13. Щербинина Ю.В. Вербальная агрессия в школьной речевой среде / Ю.В. Щербинина. – Дис. ... канд. пед. наук. – М., 2001. – 300 с.

REFERENCES

1. Bochantseva L.I. (2018). Vliyaniye sotsial'no-psikhologicheskogo treninga na razvitiye kommunikativnykh sposobnostei starsheklassnikov s agressivnym povedeniem [The influence of socio-psychological training on the development of communicative abilities of high school students with aggressive behaviour] in Problemy` sovremennogo obrazovaniya [Problems of Modern Education], 3, 68–79 (In Russian)
2. Eleferenko I.O. (2010). Empatiya kak osnovaniye kommunikatsii [Empathy as the basis of communication] in Kul'turnaya zhizn` Yuga Rossii [Cultural life of the South of Russia], 4(38), 33–36 (In Russian)
3. Kovalev L.G. (2008). Psikhologiya lichnosti podrostka [Psychology of the personality of a teenager] (322 p). Moscow : Vlos. (In Russian)
4. Korneeva A.V. (2017). Kommunikativnoye povedeniye i kommunikativnoye soznanie kak mekhanizmy mez kul'turnogo vzaimodeistviya [Communicative behaviour and communicative consciousness as mechanisms of intercultural interaction] in Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Lingvistika i mez kul'turnaya kommunikatsiya [Bulletin of Novosibirsk State University. Series: Linguistics and intercultural communication], 15(4), 78–86 (In Russian)
5. Men'shikova T.I. (2017). Spetsifika agressivnogo povedeniya podrostkov [Specifics of aggressive behaviour of adolescents] in Vestnik Taganrogskego instituta imeni A.P. Chexova [Bulletin of A.P. Chekhov Taganrog Institute], 3, 106–114 (In Russian)
6. Myakotina T.A. (2013). Osobennosti kommunikativnogo povedeniya uchashchikhsya 7-kh klassov [Features of communicative behaviour of 7th grade students] in Vestnik Taganrogskego instituta imeni A.P. Chexova [Bulletin of A.P. Chekhov Taganrog Institute], 2, 40–46 (In Russian)
7. Naumenko M.V. (2018). Vzaimosvyaz' form agressii s kommunikativnymi sposobnostyami podrostkov-sportsmenov [Relationship between the forms of aggression and communicative abilities of teenage athletes] in Internet-zhurnal «Mir nauki» [Internet journal "World of Science"], 6 (5), 1–9 (In Russian)
8. Rusakova S.V. (2013). Sushchnostnye kharakteristiki kommunikativnoi tolerantnosti: proiskhozhdeniye ponyatiya [Essential characteristics of communicative tolerance: the origin of the concept] in Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.A. Nekrasova. Ser.: 202 Pedagogika. Psixologiya. Social'naya rabota. Yuvenologiya. Sociokinetika [Bulletin of N.A. Nekrasov Kostroma State University. Ser.: 202 Pedagogy. Psychology. Social work. Juvenology. Sociokinetics], 19(1), 10–13 (In Russian)
9. Samosvat O.I., Akhmetzyanova A.I. (2016). Znachimost' sotsial'nogo odobreniya dlya podrostkov v usloviyakh sotsial'nykh setei [Significance of social approval for teenagers in the conditions of social networks] in Voprosy zhurnalistiki, pedagogiki, lingvistik [Issues of journalism, pedagogy, linguistics], 7, 181–189. (In Russian)
10. Sternin I.A., Kambaraliev U.D. (2018). Teoreticheskie problemy opisaniya kommunikativnogo povedeniya [Theoretical problems of describing communicative behaviour] in Kommunikativnye issledovaniya [Communicative Studies], 2(16), 20–34. (In Russian)
11. Sternina M.A. (2022). Issledovaniya kommunikativnogo povedeniya v trudakh I.A. Sternina [Studies of communicative behaviour in the works of I.A. Sternin] in Kommunikativnye issledovaniya [Communicative Studies], 9(3), 517–528 (In Russian)
12. Fedyaeva M.V., Volchkova N.I. (2012). Issledovaniye kommunikativnykh svoistv lichnosti v podrostkovom vozraste [Research of communicative properties of personality in adolescence] in Psixologiya, sociologiya i pedagogika [Psychology, Sociology and Pedagogy], 6. (In Russian)
13. Shcherbinina Yu.V. (2001). Verbal'naya agressiya v shkol'noi rechevoi srede [Verbal aggression in school speech environment] (Dissertation ... Cand. ped. sciences). – Moscow (In Russian)

PERSONALITY CHARACTERISTICS OF COMMUNICATIVE BEHAVIOUR OF ADOLESCENTS WITH TENDENCY TO AGGRESSION

T.I. Kulikova

Different issues related to communicative behaviour are considered to be very important in psychology today. At present, the studies of peculiarities of normative communicative behaviour in adolescence come to the foreground in psychological science. It is accounted for by the fact that it is at this age that certain personal qualities and features manifest themselves. Among them are increased emotionality and impulsiveness, intolerance and aggressiveness. The tendency to aggression, shown by adolescents in interpersonal communication, inevitably leads to the formation of destructive communicative behaviour. The purpose of the research was to study personal characteristics of communicative behaviour of adolescents with a tendency to aggression. Eighty seven 15-16 year old ninth grade students (49 girls and 38 boys) from two general education institutions of Tula took part in the empirical study. A scale of hostility, a technique for diagnosing the potential of communicative impulsiveness, a test to determine communicative skills, a questionnaire of communicative tolerance, and a technique to study the level of empathy were used as a diagnostic material. The results obtained enable to state, that the communicative behaviour of adolescents with a tendency to aggression is largely determined by the personal qualities of the adolescents themselves, among them is impulsiveness of emotional reactions, a combination of high values of cynicism and hostility with extremely low values of communicative tolerance in the process of communication, low ability to emotional response.

Key words: communicative behaviour, adolescents, personality traits, propensity to aggression.

Поступила в редакцию 26.06.2024 г.

Куликова Татьяна Ивановна.

Кандидат психологических наук, доцент.
Тульский государственный педагогический
университет им. Л.Н. Толстого, Россия, г. Тула.
Доцент кафедры специальной психологии,
дефектологии и социальной работы.
ORCID 0000-0001-8655-1599.
E-mail: tativkul@gmail.com.

Kulikova Tatiana Ivanovna.

Candidate of Philology, Associate Professor.
Tula State Pedagogical University named after
L.N. Tolstoy, Russia, Tula.
Associate Professor at Department of Special
Psychology, Defectology and Social Work.
ORCID 0000-0001-8655-1599.
E-mail: tativkul@gmail.com.